

Варналій З. С.

*доктор економічних наук, професор,
професор кафедри фінансів економічного факультету,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
<https://orcid.org/0000-0002-6654-8760>*

Мехед А. М.

*здобувач наукового ступеня доктора філософії,
кафедра фінансів економічного факультету,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
<https://orcid.org/0000-0001-8620-9080>*

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

JEL Classification: K 19

SECTION "ECONOMICS": Економіка

Анотація. Ключовим результатом діяльності суб'єкта підприємництва є показники його фінансового стану, які сигналізують про встановлений на підприємстві рівень фінансової безпеки. Складність проведення оцінки рівня фінансової безпеки суб'єктів підприємництва ускладнена відсутністю єдиного підходу до оцінки фінансової безпеки. Це, в свою чергу, викликає труднощі у виборі показників, що виступають критеріями оцінки фінансової безпеки підприємства та визначенні індикаторів рівнів фінансової безпеки підприємства.

У роботі досліджено різноманітні підходи науковців до оцінки рівня фінансової безпеки суб'єктів підприємництва.

Ключові слова: фінансова безпека суб'єктів підприємства; методичні підходи до оцінки фінансової безпеки; рівні фінансової безпеки; індикатори фінансової безпеки.

Annotation. The key result of the business entity is the indicators of its financial condition, which signal the level of financial security established at the enterprise. However, the difficulty of assessing the level of financial security of business entities is complicated by the lack of a unified approach to the assessment of financial security. This, in turn, makes it difficult to choose indicators that serve as criteria for assessing the financial security of the enterprise and determining indicators of levels of financial security of the enterprise.

The paper examines various scientific approaches to assess the financial security level of business entities. The principles that should be taken into account when forming a list of indicators that serve as indicators of financial security assessment of business entities are proposed. We also proposed the list of indicators of stimulants (disincentives) that characterize the financial condition, production efficiency and dynamics of economic development of the enterprise, which create the basis for ensuring a sufficient level of financial security of the enterprise.

Using the method of taxonomy to assess the level of financial security of business entities, built a scheme to determine the level of financial security of the enterprise, which involves compliance with a sequence of stages: forming a set of absolute indicators of business entity on the basis of the formed set of set of indicators calculation of relative indices of efficiency of functioning of the subject of business is carried out; building the level of financial security of

the "reference" company; determination of the integral value of the level of financial security of the enterprise; determination of the main indicators-stimulators of the enterprise; analysis of the obtained results, their evaluation and control.

Keywords: financial security of the enterprise; methodological approaches to the assessment of financial security; levels of financial security; financial security indicators.

Вступ

Індикатором результативності діяльності підприємства є його фінансова безпека у короткостроковому та довгостроковому періодах. Тому питання забезпечення фінансової безпеки суб'єктів підприємництва набувають особливого значення в умовах існуючих кризових явищ в економіці України та світу. Відтак між рівнем фінансової безпеки підприємства та ефективністю його діяльності існує певна залежність, яка потребує проведення оцінки реального стану та рівня фінансової безпеки суб'єктів господарювання. Водночас відсутність єдиної методики оцінки рівня фінансової безпеки підприємств викликає складнощі в процесі ведення господарської діяльності.

Питанням оцінки фінансової безпеки підприємств присвячені праці таких науковців як Гарячева К. С., Іванова А. О., Матвійчук Л. О., Почечун О. І., Рета М. В., Савицька О. І., Сиволап Л.А., Меліхова Т.О. та ін. [1-18].

Проте наявність недоліків у кожному із запропонованих методів потребує узагальнення наявних методичних підходів до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства для вибору оптимальних.

Метою статті є узагальнення існуючих сучасних методик оцінки рівня фінансової безпеки суб'єктів підприємництва, що дозволить визначити необхідну систему показників, які характеризують стан фінансової безпеки.

Результати

Категорія «фінансова безпека» є складним та багатогранним поняттям та розкривається на рівні країни, регіонів, галузей, підприємств. Зрозуміло, що на різних рівнях управління фінансова безпека має специфічне наповнення та характерні властивості [8]. На законодавчому рівні поняття «фінансова безпека» визначено наказом Міністерства економічного розвитку від 29.10.2013 р. № 1277 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України» в контексті складової економічної безпеки країни. Водночас з точки зору фінансової безпеки підприємства, розглядаючи цю категорію крізь призму законодавчого визначення поняття «фінансова безпека», доцільно розглядати як стан фінансової системи суб'єкта господарювання, за якого створюються необхідні фінансові умови для його стабільного розвитку, забезпечується його стійкість до фінансових шоків та дисбалансів, викликаних впливом факторів зовнішнього середовища, створюються умови для збереження цілісності та єдності фінансової системи, зважаючи на фактори внутрішнього впливу.

У наукових дослідженнях існує багато варіантів методологічних підходів до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства як складової економічної безпеки підприємства. Так, М. В. Рета, А. О. Іванова розглядають традиційні методики оцінки економічної безпеки підприємства, які базуються на оцінці ефективності та надійності функціонування підприємств, та нетрадиційні, які базуються на оцінці рівня розвитку, ризиків, ринкової вартості підприємства [3]. Як стверджує Сиволап Л.А., такі методики мають суттєвий недолік: вони не вирішують проблему визначення пріоритетності відповідних оціночних показників, трудомісткість проведення та інтерпретації результатів оцінки [7].

Так, Л. І. Донець, Н. В. Ващенко пропонують оцінювати рівень фінансової складової економічної безпеки підприємства за основними напрямками аналізу, у тому числі фінансової звітності і фінансового становища підприємства, результатів його господарської діяльності [9]. Заявлена методика дозволяє проаналізувати лише фактичний фінансовий стан підприємства. На

думку В. Т. Сусіденко, сутність поняття «фінансова безпека підприємства» потребує особливих підходів та методів і не може зводитись до аналізу фінансового стану підприємства [10].

Базис наукової літератури вміщує в собі значну кількість обґрунтувань доцільності застосування того чи іншого методу оцінки фінансової безпеки підприємства. Різноманіття існуючих підходів до оцінки рівня фінансової безпеки суб'єктів підприємництва дозволяють об'єднати їх у наступні 6 груп:

- 1) на основі дослідження грошових потоків;
- 2) на основі оцінки фінансової стійкості підприємства;
- 3) на основі методів прогнозування банкрутства;
- 4) на основі визначення інтегральних показників;
- 5) на основі фінансових показників–індикаторів;
- 6) на основі ресурсно-функціонального підходу.

При цьому кожен підхід передбачає використання різноманітних критеріїв та індикаторів фінансової безпеки підприємства, має свої переваги та недоліки.

Так, використання підходу до оцінки рівня фінансової безпеки суб'єктів підприємництва на основі дослідження грошових потоків охоплює далеко не всі сфери, які впливають на стан фінансової безпеки підприємства та використовує абсолютні показники, які є менш інформативними, ніж відносні, зважаючи на свою вузьконаправленість, використовується для визначення оперативних цілей [10].

Прихильники ресурсно-функціонального методу оцінки стану фінансової безпеки (Сусіденко О.В., Каргузов Є.П., Горячева К.С., Чернега О.М. та ін) пропонують проводити на основі оцінки рівня використання фінансових ресурсів за критеріями власних та позичкових фінансових ресурсів, однак не враховують той факт, що таких підхід є доволі громіздким (адже процес забезпечення фінансової безпеки ототожнюється фактично з усією діяльністю підприємства), проте вузьконаправленим (зводиться до оцінки використання ресурсів на підприємстві). Слід зауважити, що цей підхід є досить об'ємним, а розрахунки зводяться до оцінки використання ресурсів на підприємстві [6].

Застосування методу оцінки стану фінансової безпеки на основі оцінки фінансової стійкості підприємства передбачають визначення ступеню достатності власних чи позичених оборотних засобів для виконання виробничо-збутової діяльності. Так, С. Н. Ілляшенко виділяє п'ять зон фінансової стійкості (абсолютна, нормальна, нестійке фінансове становище, критичний фінансовий стан, кризовий фінансовий стан) кожна з яких свідчить про певний рівень фінансової безпеки (абсолютна безпека; нормальний рівень безпеки; нестабільний рівень безпеки; критичний рівень безпеки; кризовий рівень безпеки [11-12]. Аналіз наукової літератури свідчить про те, що оцінка рівня фінансової безпеки підприємства на основі аналізу його фінансової стійкості на підставі аналізу оборотних коштів не дає повного уявлення про загальний рівень стану фінансової безпеки суб'єкта підприємництва.

Метод оцінки стану фінансової безпеки на основі методів прогнозування банкрутства полягають у застосуванні моделей прогнозування банкрутства. Адаптовані до економіки України, такі моделі є доволі простими та швидкими у розрахунках, що дозволяє використовувати їх як метод експрес-діагностики [13]. Проте як єдиний комплексний метод оцінки фінансової безпеки підприємства є вузьконаправленим.

На наш погляд, запитами користувачів щодо оцінки рівня фінансової безпеки суб'єкта підприємництва, найбільш відповідають методи оцінки на основі визначення індикаторних показників та на основі інтегральних показників.

Натомість дослідження показало, що ряд методів не знайшли практичного застосування та наукової підтримки. Так, на думку Меліхової Т. О. недооціненими з точки зору практичної та наукової цінності є такі методичні підходи до оцінки фінансової безпеки підприємства як прибутково-інвестиційний, тримірний, індикаторно-індексний, програмно цільовий, експертний,

матричний, вузькофункціональний, підхід на основі теорії економічних ризиків, бухгалтерський підхід [6].

Варто відзначити цікавий, проте непопулярний метод оцінки фінансової безпеки підприємства на підставі використання стратегічно-цільового підходу, запропонований Н.Н. Пойда-Носик [14]. Сутність методу полягає оцінці рівня досягнення стратегічно важливих фінансових цілей (максимізація чистого грошового потоку, ринкової вартості підприємства, узгодженість основних фінансових інтересів учасників) та передбачає коригування фінансової стратегії розвитку відповідно до рівня фінансової безпеки. В свою чергу цей підхід підтверджує наявність вартісного підходу до управління фінансовою безпекою підприємства, сутність якого полягає у максимізації вартості підприємства, як інноваційного товару [14].

У наукових дослідженнях прихильники методу оцінки рівня фінансової безпеки суб'єкта підприємництва на основі визначення інтегральний показників пропонують відібрані показники фінансової безпеки підприємства оцінювати не тільки окремо, а й визначати інтегральний показник рівня фінансової безпеки в цілому, що свідчить про системність такого підходу. Водночас методика розрахунку інтегрального показника по-перше, для кожного автора містить різний набір основних показників, по-друге, не містить рекомендацій щодо визначення рівнів фінансової безпеки підприємства, що, в свою чергу, може призвести до прийняття необґрунтованих та неефективних рішень щодо забезпечення фінансової безпеки підприємства.

Застосування індикаторного підходу передбачає порівняння фактичних значень показників фінансової безпеки з пороговими (граничними) значеннями індикаторів її рівня. Рівень фінансової безпеки підприємства досягається, коли всі обрані індикатори знаходяться в межах порогових значень. Як зауважує Т.О. Меліхова, цей підхід є правильним і виправданим, проте передбачає використання граничних значень індикаторів, які змінюються залежно від стану зовнішнього середовища. Водночас, впливати на фактори впливу зовнішнього середовища підприємство не може [6].

Слід зауважити, що застосування індикаторного підходу затверджене на законодавчому рівні наказом Мінекономрозвитку від 29.10.2013 р. № 1277 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України» при визначенні інтегрального індексу фінансової безпеки як складової економічної безпеки держави та передбачає розрахунок інтегральних індексів у розрізі зазначених субіндексів на основі оцінки понад 130 окремих індикаторів.

Варто відзначити, що у науковій літературі немає затвердженого переліку показників. Так, Ю. О. Швець пропонує використовувати 16 показників, які характеризують різні аспекти діяльності підприємства: фондвіддача, коефіцієнт придатності основних засобів, коефіцієнт покриття, коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт автономії, коефіцієнт фінансової стійкості, коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності, коефіцієнт маневреності власного капіталу, співвідношення оборотності дебіторської і кредиторської заборгованості, коефіцієнт зміни оборотності оборотних коштів, коефіцієнт зміни валюти балансу, коефіцієнт зміни чистого прибутку, рентабельність власного капіталу, рентабельність активів, рентабельність продажу [13].

В свою чергу, В. Т. Сусіденко для визначення рівня фінансової безпеки підприємств пропонує використовувати 26 показників-індикаторів [10]. На відміну від переліку показників, запропонованих Швець Ю. О. [13]. набір показників, визначених Сусіденко В. Т. передбачає визначати, зокрема, такі показники як точка беззбитковості, обсяг інвестицій, обсяг кредитів та позик.

Формування переліку показників, які будуть враховані при оцінці фінансової безпеки суб'єктів підприємництва індикаторів доцільно здійснювати за принципами:

- репрезентативності: відбираються показники, які є найбільш суттєвими, та впливають на рівень економічної безпеки держави;

- достовірності: відбираються показники, які відображають реальний та адекватний стан складової фінансової безпеки;
- інформаційної доступності: відбираються показники, які можна отримати із офіційних статистичних даних, відкритих та публічних джерел.

На основі запропонованих принципів, враховуючи галузеву специфіку діяльності суб'єктів підприємництва, формується перелік показників для оцінки фінансової безпеки суб'єктів підприємництва. Варто відзначити, що фінансова безпека суб'єктів підприємства залежить від міжнародних, національних і ринкових факторів, які впливають на фінансову безпеку за допомогою загальноекономічних важелів, міжнародної політики і міжнародної конкуренції; політичних, економіко-демографічних умов господарювання; науково-технічний прогрес та форми конкуренції [12].

У табл. 1 запропоновано показники стимулятори (дестимулятори), що характеризують фінансовий стан, виробничу ефективність та динаміку економічного розвитку підприємства, які створюють основу для забезпечення достатнього рівня фінансової безпеки підприємства.

Таблиця 1

Показники оцінки фінансової безпеки підприємства

Показник	Еталонне значення
Коефіцієнти ліквідності: поточної ліквідності (покриття) термінової ліквідності абсолютної ліквідності	>1 0,6-0,8 >0 збільшення
Чистий оборотний капітал, тис. грн.	>0 збільшення
Коефіцієнт автономії (платоспроможності)	>0,5
Коефіцієнт фінансування	<1 зменшення
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами	>0,1
Коефіцієнт маневреності власного капіталу	>0 збільшення
Коефіцієнт оборотності активів	збільшення
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості	збільшення
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості	збільшення
Коефіцієнти оборотності нематеріальних активів	збільшення
Коефіцієнт оборотності власного капіталу (Коб)	збільшення
Коефіцієнти рентабельності (активів, діяльності (продаж), продукції, власного капіталу)	>0 збільшення
Рентабельність капіталу (ROA)	> 10%
Прибутковість	збільшення
Доступність зовнішнього фінансування	збільшення
Інфляція	зменшення
Динаміка ринка, на якому працює підприємство	збільшення

Джерело: власна розробка автора

Варто додати позицію Л.С. Яструбецької, яка пропонує крім кількісних показників оцінки фінансової безпеки підприємства, визначати якісні показники фінансової безпеки та проводити їх оцінку відповідно до визначеного переліку найбільш актуальних загроз фінансовій безпеці підприємства: оцінка рівня корпоративної культури, оцінка роботи кадрової служби, оцінка роботи служби захисту інформації, оцінка роботи юридичної служби, оцінка роботи служби управління фінансовою безпекою. узагальнене оцінювання рівня фінансової безпеки підприємства здійснюється на підставі підсумування сукупних оцінок кількісних та якісних індикаторів із

формуванням шкали значень інтегрального показника й присвоєння відповідного рівня фінансової безпеки: високий, середній, низький [15].

Така ситуація свідчить про те, що серед науковців немає єдиної прийнятої позиції щодо формування методу оцінки фінансової безпеки підприємства. Крім того, немає й одностайної думки щодо критеріїв, які б визначали рівень фінансової безпеки, який наразі забезпечується підприємством (табл. 2).

Таблиця 2

Критерії визначення рівня фінансової безпеки підприємства

Джерело	Критерії
С.М. Ілляшенко	1. Абсолютний (для функціонування підприємству достатньо власних оборотних коштів). 2. Нормальний (підприємство обходиться власними джерелами формування запасів і покриття затрат). 3. Хиткий (підприємству недостатньо власних оборотних коштів і воно залучає середні й довгострокові позики і кредити). 4. Критичний (крім власних оборотних коштів, середньо- й довгострокових позик і кредитів, залучаються ще й короткострокові). 5. Кризовий (підприємство знаходиться на межі банкрутства) [11-12].
Є.П. Картузов	Нормальний рівень – для забезпечення фінансової безпеки достатньо власних фінансових коштів; нестабільний рівень – для забезпечення фінансової безпеки підприємству потрібні, крім власних фінансових коштів, ще й залучені; критичний рівень – для забезпечення фінансової безпеки підприємству недостатньо власних і залучених фінансових коштів; кризовий рівень – підприємство визнане банкрутом [16]
М.М. Єрмошенко, К.С. Горячева	Фінансова безпека забезпечується, якщо: – інвестований капітал у передбачені строки вивільняється в результаті комерційної діяльності; – наявною є можливість пролонгації строків повернення фінансового капіталу; – платежі, строк оплати яких настав, можна здійснити за рахунок надходжень від операційної та інвестиційної діяльності [1-2, 17]
Є.П. Картузов	Розрахунок рівня фінансової безпеки, спираючись на обсяг продажів (прогнозний та поточний). Чим вищий показник, тим безпечніший стан фінансової діяльності підприємства перед негативними загрозами зменшення виручки (збільшення витрат на виробництво і продаж продукції [16]

Джерело: Узагальнено автором на основі аналізу [11-12; 16; 17; 1-2]

Детально та фундаментально дослідження оцінки рівня фінансової безпеки підприємства проведено Швець Ю. О., зокрема, в табл. 3 виділено 4 рівні індикаторів фінансової безпеки підприємства (IFS) [13]. Розрахунок проводиться на підставі визначення інтегрального показника, який залежить від розрахункового значення показника-індикатора фінансової безпеки та його питомої ваги в інтегральному показнику (визначається за допомогою експертного методу).

Аналіз наукової літератури оцінки фінансової безпеки підприємств свідчить про складність проведення діагностики рівня фінансової безпеки підприємства. Більшість методів не враховують вплив факторів зовнішнього середовища, або мають вузьконаправлену специфіку, що перешкоджає

отриманню всебічного та комплексного аналізу стану фінансової безпеки суб'єкта підприємництва, або потребують громіздких математичних розрахунків, що ускладнює цей процес.

Таблиця 3

Оцінка рівня фінансової безпеки підприємства [13]

Рівень фінансової безпеки	Значення індикатора фінансової безпеки підприємства (IFS)	Характеристика стану
Відмінний	$1,17 < IFS$	Підприємство бездоганно протистоїть зовнішнім та внутрішнім загрозам, що створює підґрунтя для стабільного розвитку та реалізації стратегії підприємства у майбутніх періодах
Задовільний	$0,93 < IFS < 1,17$	Підприємство здатне протистояти зовнішнім та внутрішнім загрозам, що забезпечує його розвиток у майбутньому періоді
Незадовільний	$0,56 < IFS < 0,93$	Підприємство не здатне протистояти зовнішнім та внутрішнім загрозам, що загрожує ефективному функціонуванню підприємства в майбутніх періодах
Критичний	$IFS < 0,56$	Підприємство не протистоїть зовнішнім та внутрішнім загрозам, тому є велика ймовірність втрати платоспроможності й банкрутства

Джерело: Узагальнено автором на основі аналізу [13]

Відтак, з метою отримання всебічної достовірної оцінки фінансової безпеки підприємства запропоновано визначати фінансову безпеку підприємства, використовуючи метод таксономії для оцінки рівня фінансової безпеки. Він передбачає дотримання певної послідовності етапів (рис. 1).

В його основі лежить процедура порівняння показників фінансової безпеки суб'єкта підприємництва з «еталонним» підприємством, аналіз показників-стимуляторів та дестимуляторів фінансово стійкого підприємства, яке має найкращі (найгірші) відносні характеристики фінансової безпеки, відібрані експертним методом. Обчислення інтегрального значення рівня фінансової безпеки «еталонного» підприємства, зважаючи на існуючі фактори внутрішнього та зовнішнього впливу (наприклад, інфляція, динаміка ринку, доступність зовнішнього інвестування тощо), пропонуємо проводити за усередненими значеннями показників ефективності діяльності підприємств серед збанкрутілих. Натомість інтегральне значення рівня фінансової безпеки підприємства пропонуємо визначати як наближене значення до «еталонного» підприємства. Сутність такого показника полягає в наступному: чим більша різниця (віддаленість) між досліджуваним підприємством і «еталонним», тим вищий рівень його фінансової безпеки.

На підставі отриманих показників фінансового стану підприємства, порівнюючи із «еталонними» показниками фінансової безпеки підприємства (табл. 1), враховуючи обрані критерії, визначаємо рівень фінансової безпеки підприємства. Робимо припущення, що у випадку отримання значення чинника-стимулятора досліджуваного підприємства, яке є більшим за відповідне значення «еталонного банку-банкрута» (або чинник-дестимулятор є нижчим), то це свідчить про надійний фінансовий стан цього підприємства і відсутність загрози банкрутства. І навпаки, якщо значення чинників-стимуляторів є меншими за «еталонні» (або значення чинників-дестимуляторів більшими за «еталонні»), це може свідчити про незадовільний фінансовий стан підприємства. Що свідчить

про негативний рівень фінансової безпеки. Чим більше за модулем це значення – тим більшою є ймовірність неплатоспроможності і банкрутства підприємства.

Рис. 1. Схема визначення рівня фінансової безпеки підприємства, використовуючи метод таксономії

Джерело: власна розробка автора

Висновки

Фінансова безпека підприємства схильна до впливу посилюючих і дестабілізуючих чинників як зовнішнього, так і внутрішнього впливу. оцінювання фінансової безпеки підприємства є складним комплексним процесом, який передбачає наявність взаємопов'язаних і взаємодоповнюючих елементів Постійний моніторинг та порівняння рівня фінансової безпеки з динамікою чинників фінансового стану «еталонного підприємства-банкрута» дасть змогу значно раніше виявити можливі загрози фінансової безпеки підприємства. Проведення постійного моніторингу протягом тривалого часу дає можливість виявити можливі диспропорції фінансового стану підприємства та скорегувати його діяльність для забезпечення платоспроможності, ліквідності та результативності діяльності в довгостроковій перспективі, внесення змін у стратегію підприємства. Тому предметом подальших досліджень може стати формування алгоритму внесення змін у прийняту стратегію підприємства на основі визначеного рівня фінансової безпеки підприємства з метою прийняття ефективних рішень вищим керівництвом.

Список використаних джерел

1. Горячева К. С. Оцінка рівня фінансової безпеки підприємства. URL: <http://dspace.uabs.edu.ua/jsui/bitstream/123456789/3159/1/Gorjacheva.pdf>. (дата звернення: 08.06.2022).
2. Горячева К.С. Фінансова безпека підприємства. Сутність та місце в системі економічної безпеки. Економіст. 2003. № 8. С. 65-67.
3. Рета М. В., Іванова А. О. Методичні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства. Вісник НТУ «ХП». 2013. № 21 (994). С. 29-37.
4. Матвійчук Л. О. Методи визначення рівня фінансової безпеки підприємства. Вісник ЖДТУ. Серія «Економічні науки». 2010. № 4(54). С. 330–332.
5. Савицька О. І. Оцінка рівня фінансової безпеки підприємницької діяльності в Україні. Бізнес інформ. 2012. № 8. С. 47-50.
6. Меліхова Т.О. Оцінка рівня фінансової безпеки підприємства як основний складник економічної безпеки: узагальнення наявних методичних підходів та критичний аналіз
7. Сиволап, Л. А. Аналіз методичних підходів до оцінки фінансової безпеки підприємства. Економічний аналіз : зб. наук. Праць. Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2014. Т. 18. № 2. С. 234-238.
8. П’ятницька Г. Т. Фінансова безпека країни та підприємства: визначення, взаємозв’язок і ризики забезпечення. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?n=7&y=2020> (дата звернення: 08.06.2022).
9. Донець Л.І., Ващенко Н.В. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. для студ. ВНЗ. К.: ЦУЛ, 2008. 240 с.
10. Сусіденко В.Т. Методи оцінки фінансової безпеки торговельного підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Випуск 14. Частина 3. 2015. С. 82–85.
11. Ильяшенко С.Н. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке. Актуальні проблеми економіки. 2003. №3. С. 12–19.
12. Ильяшенко С.Н. Оценка составляющих экономической безопасности предприятия. Наукові праці Дон. НТУ. 2002. № 48. С. 16-22.
13. Швець Ю.О. Цикало К. С. Методичний підхід до оцінки рівня фінансової безпеки промислових підприємств. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2017. Вип. 25(1). С. 162–168. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2017_25%281%29_36/ (дата звернення: 08.06.2022).
14. Пойда-Носик Н.Н. Науково-методичні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства. URL: <http://journals.urau.ua/index.php/2225-6407/article/view/16019>. (дата звернення: 08.06.2022).
15. Яструбецька, Л. Комплексна методика оцінки рівня фінансової безпеки суб’єктів підприємництва в Україні за умов гібридних загроз. Підприємництво та інновації, (17), 75-82. URL : <https://doi.org/10.37320/2415-3583/17.15> (дата звернення: 08.06.2022).
16. Картузов Є. П. Методи оцінювання рівня фінансової безпеки підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 10. С. 115-123. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2012_10_18/ (дата звернення: 08.06.2022).
17. Єрмошенко М.М., Горячева К.С. Фінансова складова економічної безпеки: держава і підприємство: наук. монографія. Київ: Національна академія управління, 2010. 232 с.
18. Почечун О. І. Проблеми методики оцінки стану і рівня системи фінансової безпеки підприємств залізничного транспорту. Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. 2012. № 41. С. 212–216.